

O'ZBEKISTONDAGI QO'RIQXONALAR VA ULARDA TARQALGAN UMURTQALI HAYVON TURLARI

Nizomova Bashoratxon

Andijon davlat pedagogika insituti o`qituvchisi

Xolmatova Sarvinoz

Andijon davlat pedagogika instiuti

Biologiya yo`nalishi 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274625>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda O'zbekiston hududidagi qo'riqxonalar va ularda tarqalgan hayvon turlari hamda O'zbekiston hududidagi yo'qolib ketish xavfi bor hayvonlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Qo'riqxonalar, "Qizil kitob", burgut, echkamar, bo'rsiq, baliq.

АННОТАЦИЯ

В данной диссертации представлены сведения о заповедниках Узбекистана и видах животных, распространенных в них, а также о животных, находящихся под угрозой исчезновения в Узбекистане.

Ключевые слова: Заповедник, «Красная книга», орел, эчкмар, барсук, рыба.

ABSTRACT

This thesis provides information about nature reserves in Uzbekistan and the species of animals distributed in them, as well as about endangered animals in Uzbekistan.

Key words: Reserve, "Red book", eagle, echkamar, badger, fish.

Qo'riqxonalar - bu quruqlik yuzasidagi joy yoki suv havzasi. Qo'riqxonalarda barcha tabiat ko'rki o'simliklar, hayvonlar va tuproq to'liq va umrbod xo'jalik yurituvidan chiqarib olinadi va davlat muhofazasi ostida bo'ladi. Qo'riqxonalarda yo'qolib borayotgan, turlari kamayib ketayotgan hayvon, o'simlik turlari saqlanadi. Qo'riqxonalarda faqat ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Ayrim qo'riqxonalar biosferaga oid deb e'lon qilingan. Ularda har bir tabiiy hududlar uchun o'ziga xos bo'lgan biogeotsenozlar saqlanadi.[2]. O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining Ovchilik xo'jaliklari, qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi, Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi tasarrufida 8 ta davlat qo'riqxonasi bor: Zomin tog'-o'rmon davlat qo'riqxonasi, Baday -to'qay davlat qo'riqxonasi, Qizilqum davlat qo'riqxonasi, Zarafshon davlat qo'riqxonasi, Surxon davlat qo'riqxonasi, Hisor davlat qo'riqxonasi, Chatqol biosfera qo'riqxonasi, Kitob davlat geologiya qo'riqxonasi. O'zbekistonda, shuningdek, milliy bog' va buyurtma qo'riqxonalar faoliyat olib boradi.[1]

Hisor davlat qo'riqxonasi. Qo'riqxonalar hududida 250 dan ortiq turdagi umurtqali hayvonlarni uchratish mumkin. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitobiga kiritilgan sutemizuvchilardan Tyanshan qo'ng'ir ayig'i, O'rta Osiyo qunduzi, qor qoploni, Turkiston silovsini, kichik taqaburun va katta taqaburun ko'rshapalaklari, qushlardan boltayutar, burgut, qora laylak va lochin uchraydi.[1]

Zomin davlat qo'riqxonasi. Qo'riqxonaning hayvonot dunyosi xilma-xil bo'lib, Turkiston agamasi, qumloq va tuproq yerlarda chipor ilon, sariq ilon, cho'l kaltakesagi, dehqon chumchuqlar, qorayaloq, archa boltatumshug'i, Turkiston ukkisi, kaklik va Turkiston maynasi, vahima qush, jibljibon, yirtqich qushlardan tasqara va boltayutarlar uchraydi.

Qizilqum davlat qo'riqxonasi. Qo'riqxonada hayvonot olamiga juda boy. Bu yerda Xalqaro va O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi»ga kiritilgan, sutemizuvchilardan Buxoro bug'usi va jayron, qushlardan churrak, yo'rg'a tuvaloq, suv burguti, baliqlardan Amudaryo katta kurakburuni uchraydi.

Surxon davlat qo'riqxonasi. Bu qo'riqxonaning hayvonot olami xilma-xil: Buxoro qo'yi, jayron, Turkiston silovsini, echkamar, kapcha ilon, Turkiston oq laylagi, qora laylak, burgut, boltayutar, tasqara, ilonburgut va mallabosh lochinlar Xalqaro va O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitobiga kiritilgan.

Zarafshon dasht-to'qay qo'riqxonasi. Qo'riqxonada yuzdan ziyod hayvon turlari ro'yxatga olingan va muhofaza etiladi. Qo'riqxonada oddiy to'qay tovush- qoni, bo'rsiq, karaganka, chiyabo'ri, to'qay mushugi, jayra ko'paytiriladi.

Kitob davlat qo'riqxonasi. Kitob davlat qo'riqxonasi Zarafshon tog' tizmasining janubi g'arbiy qismida joylashgan. Qo'riqxonada noyob paleontologik topilmalar muhofaza qilinadi. O'zbekiston «Qizil kitob»iga kiritilgan burgut, boltayutar va boshqa hayvonlar qo'riqxonada faunasini tashkil etadi.

Chotqol tog'-o'rmon biosfera qo'riqxonasi. Chotqol qo'riqxonasida Markaziy Osiyo tog' ekotizimlarining faqatgina shu hududda uchraydigan endemik va kamyob o'simlik hamda hayvon turlari muhofaza qilinadi. Ushbu qo'riqxonada tog' qo'yi, yovvoyi cho'chqa (qobon), Turkiston silovsini, ko'k sug'ur, jayra, gornostay, relikt yumronqoziq, qor barsi (irbis) kabi hayvonlar muhofaza qilinadi.

Har bir inson tabiatni muhofaza qilish ishiga vijdonan yondashishi zarur. Chunki bee'tibor qaralsa hayvon va o'simlik turlari yo'qolib ketadi. Men o'zimning tengdoshlarimga va amaliyotdagi maktab o'quvchilariga ham hayvon turlari, ularning yashash muhitlari va yo'qolib borayotgan hayvonlar haqida ma'lumot berib boryapman. Tabiatni saqlash va yo'qolib borayotgan hayvonlarni himoya qilish va asrash, nafaqat men uchun, balki har bir inson uchun katta ahamiyatga ega. Ona tabiatni kelgusi avlodlarimiz uchun tabiiy holda saqlab qolish - bugungi kunning asosiy muammolaridan biridir. Tabiatni asrash har birimizning burchimizdir.

References:

1. Biologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik: 1-nashr/Mualliflar: G'afurov A, Abdulkarimov A, Tolipova J, Ishankulov O, Umaraliyeva M, Abduraxmonova T. T.: «Sharq», 2018. - 240 b.
2. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIAT RESURSLARI VAZIRLIGI"
3. Baranov I "Qo'riqxonalar va ulardagi xilma - xillik".